

A RELEVÂNCIA DAS HABILIDADES CIRÚRGICAS DURANTE A GRADUAÇÃO DE MEDICINA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251140

Lívia de Castro Martinez

Co-autor(es):

Júlia de Santis Manganeli

Evelyn Victoria Gomes Marques

Vanessa Gonçalves Nunes Moura Dias

Giselle Rezente Porto

Orientador: Renandro de Carvalho Reis

RESUMO:

Introdução: A necessidade de um bom preparo dos acadêmicos de medicina, em relação ao aprendizado das práticas cirúrgicas, na graduação, têm se mostrado cada vez mais ligado à segurança dos mesmos nessa prática. Dessa forma, o desenvolvimento do conhecimento dos processos educacionais nas plataformas pedagógicas fez evoluir a formação educacional médica. Além disso, a atenção para com uma boa qualificação na graduação medicina pelos estudantes, predispõe que

esses se sintam mais confiantes nessas técnicas. Objetivo: Descrever a importância de habilidades cirúrgicas na graduação de medicina. Métodos: Esse estudo trata-se de uma revisão sistemática, sendo selecionados artigos em língua portuguesa e inglesa sobre a temática. A consulta bibliográfica foi permeada por artigos das plataformas SCIELO. Os descritores utilizados foram: “ habilidades cirúrgicas” e “cirurgia e graduação médica”. Nos quais foram analisados para a construção da presente revisão que possibilitaram a reflexão da temática de forma objetiva. Resultados: Foram encontrados 47 artigos, e, a partir deles, executou-se leituras minuciosas e selecionou-se 8 estudos que tratavam de tal temática, em que foi observado que as técnicas como cursos com práticas de simulação realista, técnicas de sutura, aprendizado das técnicas motoras, tem se mostrado efetivo, e, até mesmo, manuseios de materiais sintéticos, são eficientes para a segurança e para a diferenciação no currículo acadêmico dos alunos. Ademais, as habilidades essenciais no gerenciamento de casos cirúrgicos melhora a compreensão da abordagem cirúrgica e as competências cirúrgicas básicas. Conclusão: Notou-se expressiva prevalência dos números de alunos que se mostraram mais seguros e preparados após práticas cirúrgicas na graduação com a análise dos artigos. Diante disso, cabe ressaltar a importância da efetivação de um ambiente acadêmico focalizado na prática cirúrgica, visando uma maior confiança por parte desses.

Palavras-chave: Habilidades cirúrgicas, graduação, medicina

Referências:

Motta, E. V. da, & Baracat, E. C. (2018). Treinamento de habilidades cirúrgicas para estudantes de medicina – papel da simulação. *Revista De Medicina*, 97(1), 18-23. <https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v97i1p18-23>

Dubrowski A, MacRae H. Randomised, controlled study investigating the optimal instructor: student ratios for teaching suturing skills. *Med Educ*. 2006 Jan;40(1):59-63. doi: 10.1111/j.1365-2929.2005.02347.x. PMID: 16441324.

Sideris M, Papolios A, Tsoufas, Majumder S, Toutouzas K, Koletsis E, Dedeilias P, Lympelopoulos N, Papagrigoriadis S, Papalois V, Zografos G. Developing an International Combined Applied Surgical Science and Wet Lab Simulation Course as an Undergraduate Teaching Model. *Biomed Res Int.* 2015;2015:463987. doi: 10.1155/2015/463987. Epub 2015 Nov 3. PMID: 26613083; PMCID: PMC4647031.

Morrissey B, Heilbrun ME. Teaching critical thinking in graduate medical education: lessons learned in diagnostic radiology. *J Med Educ Curric Dev.* 2017;20(4):1-5. doi: 10.1177/2382120517696498.3.

European Respiratory Roadmap. Healthcare Professionals. Medical education and training. Amsterdam: European Respiratory Society; 2011. Chap. 4, p.50-8 [cited 2018 Febr 9th]. Available from: <http://www.ersroadmap.org/healthcare-professionals/medical-education-andtraining-chapter-4/item/medical-education-andtraining.html>.

Scott DJ, Goova MT, Tesfay ST. A cost-effective proficiency-based knot-tying and suturing curriculum for residency program. *J Surg Res.* 2007;141:7-15. doi: 10.1016/j.jss.2007.02.043.

Ferguson E, James D, Madeley L. Factors associated with success in medical school: systematic review of the literature. *BMJ : Brit Med J.* 2002;324(7343):952-957. Pender C, Kiselov V, Yu Q, Mooney J, Greiffenstein P, Paige JT. All for knots: evaluating the effectiveness of a proficiency-driven, simulation-based knot tying and suturing curriculum for medical students during their third-year surgery clerkship. *Am J Surg.* 2017;213(2): 362-70. doi: 10.1016/j.amjsurg.2016.06.028.

Centro Universitário UNINOVAFAPÍ

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil